

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Ixom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

PAXTACHILIK SOHASIDA ISHLAB CHIQRARISH JARAYONLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YECHIMLARI VA UNING FOYDAGA TA'SIRINI BAHOLASH

S. B. Inoyatov

Farg'ona politexnika instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada global darajadagi muammolar mavjud bo'lgan hozirgi kunda paxtachilik sohasida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligi va paxta xom ashyosi sifat ko'rsatkichlarini oshirish muhim ahamiyat kasb etishi, uning sohada ishlab chiqarish quvvatlari oshishiga, to'qimachilik mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yishga imkon berishi hamda pirovardida sohada ishlab chiqarish samaradorligi, foydani oshishga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish quvvatlari, mahsulot ishlab chiqarish, paxtachilik sohasi, samaradorlik, sifat, sifat ko'rsatkichlari, qishloq xo'jaligi, foyda.

Abstract: The article discusses such global issues as increasing the efficiency of production in the cotton industry and improving the quality indicators of raw cotton, increasing production capacity in production, establishing deep processing of textile products, and ultimately, the impact on increasing the efficiency of added value was studied.

Key words: Production capacity, apparel, cotton industry, efficiency, quality, quality indicators, agriculture, profit.

Аннотация: В статье рассматриваются такие глобальные вопросы, как повышение эффективности производства продукции в хлопковой отрасли и улучшение показателей качества хлопка-сырца, увеличение производственных мощностей в производства, наладить глубокую переработку текстильной продукции и в конечном итоге было изучено влияние на повышение эффективности добавленной стоимости.

Ключевые слова: производственная мощность, производство продукции, хлопковая промышленность, эффективность, качество, качественные показатели, сельское хозяйство, прибыль.

KIRISH

Dunyoda paxtachilik bilan shug'ullanadigan 70 ta dan ortiq mamlakatlar ichida O'zbekiston geografik jihatdan eng shimoliy hudud bo'lishiga qaramasdan, u paxta yetishtirish hajmi bo'yicha birinchi o'ntalikdan o'rin olganligi qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i ekanligini isbotlab turibdi. Buni raqamlar ham dalillamoqda, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilning yanvar-dekabr oylarida bu tarmoqning mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibidagi ulushi – 24,3 %ni, ishlab chiqarish hajmi 426 264,0 mlrd. so'mni tashkil qildi. Ushbu tarmoqda mamlakat aholisining 4.2 millionga yaqin insonlari faoliyat yuritadi, bu mamlakat aholisi umumiy bandligining 30% dan ortig'ini tashkil qiladi. Shu munosabat bilan, O'zbekiston iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida qishloq xo'jaligi, xususan, paxtachilik sohasi faoliyati samaradorligini oshirish muammosi dolzarb va muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida ma'lumotlarni jadvallar asosida tahlil qilish, ma'lumotlarni guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash tizimli tahlil asosida statistik guruhlash usullaridan unumli foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu nuqtayi nazardan Prezidentimiz rahnamoligida mamlakatimiz qishloq xo'jaligi tarmog'i, xususan, yurtimizda yetishtirilgan paxta tolasining jahon bozoridagi nufuzi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi

paxtachilik sohasida amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlar doirasida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish respublika paxtachilik tarmog'ining barqaror rivojlanishini ta'minlash, paxtachilik tarmog'ida ishlab chiqarish jarayonlarini yanada yaxshilash imkonini beradi. Bu tarmoqni rivojlantirish, eng avvalo, mamlakat oziq-ovqat strategiyasi yo'nalishlari talablarini bajarish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda, birinchi navbatda paxta xom ashyosi sifat ko'rsatkichlarini oshirish, yuqori qo'shilgan qiymatli raqobatbardosh va sifatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish, ularni yirik xorijiy bozorlarga olib chiqish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va foydani ko'paytirishga erishish zarur.

Paxtachilik sohasida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirish hamda boshqaruv tizimini mutloq takomillashtirishning asosiy yechimlaridan biri bu ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, to'qimachilik mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yishdan iboratdir.

Sohada mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish ko'p jihatdan mavjud resurslar: mehnat, yer, suv, moddiy va moliyaviy resurslaridan oqilona foydalanishga bog'liq bo'lib hisoblanadi.

Bunga yangi g'oz'a navlarini yaratish, agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish, resurstejamkor va samarali paxtachilik texnologiyalarini qo'llash orqali erishiladi.

Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda paxta yetishtirish rentabelligi bir necha o'n yildan beri o'zgarishsiz qolgan yoki pasayish tendensiyasi kuzatiladi. Bunga sabab ko'p: global iqlim o'zgarishi, tuproq unumdorligining pasayishi, zararkunanda va g'oz'a kasalligi turlarining ko'payishi, moddiy texnik resurslar va mehnat resurslarining qimmatlashuvi va boshqa omillar sabab qilib ko'rsatiladi [2, 3].

Global darajadagi muammolar mavjud bo'lgan hozirgi kunda tuproq unumdorligini to'g'ri baholash, undagi bir guruh makro- va mikroelementlardan oqilona foydalanish evaziga ham sohada mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish muhim hisoblanadi.

Ma'lumki har bir o'simlik turi vegetatsiya jarayonida tuproqdan ma'lum bir guruh makro- va mikroelementlarni o'zlashtirish hisobiga rivojlanadi, o'sadi va hosil beradi. Mamlakatimizning asosiy ekin maydonlarini egallaydigan paxtachilikni qarab chiqadigan bo'lsak, har mavsumda tuproqqa asosan azot, fosfor va kaliy kabi makro- va mikroelement beriladi. Mikroelementlar o'simlik organizmiga juda kam miqdorda zarur bo'ladi, ammo ularsiz me'yorda rivojlana olmaydi.

Hozirgi kunda tuproq unumdorligini to'g'ri baholash uchun tuproq tarkibidagi makro- va mikroelementlar muntazam ravishda monitoring qilinishi lozim. Agrar sohadagi ilmiy tadqiqotlarda olingan natijalarga ko'ra marganes mikroelementi qishloq xo'jaligi ekinlarini rivojlanishida, jumladan paxtadan mo'l hosil olishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega [4, 5]. Ushbu mikroelement vositasida g'oz'a o'simligida kechadigan muhim fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni boshqarish mumkin va shu yo'l bilan paxta hosildorligini oshirish mumkin. Marganes mikroelementini urug'larga ekish oldidan ishlov berish shu yo'l bilan va tuproqqa g'oz'aning ildiz tizimiga berish yo'l bilan ta'sir ettirish mumkin. Urug'larni yoki tuproqni marganes bilan to'yintirish paxta urug'ini tez o'sishiga va rivojlanishiga turtki bo'ladi, modda almashinuvi hamda pishishni tezlashtiradi va hosilni ko'paytiradi.

Marganes mikroelementining tuproqdagi miqdoriga qarab g'oz'aning ildiz tizimiga beriladigan mikroelement me'yori hisoblab chiqariladi. Buning uchun tajriba ekin maydonlarida tuproq mikroelementlar monitoringi o'tkazildi.

Monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, marganes mikroelementining barcha tajriba maydonlaridagi miqdorlari me'yordan kam.

1-jadval: Tajriba dalalari tuproqlaridagi taxlil natijalari

Kontur	Maydon, ga	Marganets, mg/kg	Natriy, mg/kg	Kaliy, mg/kg
1366	4,26 ra	240 - 310	5100 - 8500	8200 - 15100
1367	6,65 ra	250 - 330	7700 - 10600	12600-17700
1420	6,7 ra	330 - 470	9500 - 11100	17200-19900
1416	3,4 ra	320 - 420	10000-18200	16600-27800
505	8,97 ra	240 - 350	5600 - 8300	9400 - 15700
444	6,37 ra	320 - 390	8100 - 11900	17200-20400
1675	12,28 ra	410 - 480	8200 - 10300	15400-18900
1410	5,5 ra	340 - 420	6800 - 9700	16200-19300
1415	3,75 ra	325 - 405	7500 - 11400	11400-17800
1056	4,55 ra	350 - 430	7600 - 10700	12100-18600

Paxtachilik uchun marganes elementining tuproqdagi me'yori 800 – 1000 mg/kg xisoblanadi. Demak, bu tuproqlarda marganes mikroelementi g'ozaxshirivojlanishi va hosil berishi uchun yetishmaydi.

Oldingi yillarda olingan ilmiy tadqiqot natijalariga tayanib olib borilgan hisob-kitoblar bo'yicha bu tuproqlarga 30 kg/ga dan 35 kg/ga me'yor bo'yicha sulfat marganes (MnSO₄) mikro-g'iti berilishi kerak.

Tuproq unumdorligini yaxshilash va paxta hosildorligini oshirish doirasida amalga oshirilgan tajribani unumdorligiga shaffof baho berish maqsadida yangi monitoring uslubi (metodi) joriy qilindi. Natijada MnSO₄ mikro-o'g'itining quyidagi ko'rsatkichlarga ijobiy ta'siri kuzatildi:

1. Nazorat maydonga nisbatan tajriba dalasida g'ozaning o'suv davri qisqarishiga erishildi.
2. Nazorat maydonga nisbatan tajriba dalasida hosildorlik ko'rsatkichining o'sishi kuzatildi.
3. Nazorat maydonga nisbatan tajriba dala paxtasidan olingan tolaning tekstil xususiyatlarini ustunligiga erishildi.

G'ozaxshirivojlanish davriga MnSO₄ mikro-o'g'iti tasirini o'rganish natijalari 2- jadvalda keltirilgan.

2-jadval: Marganes mikro elementining g'ozaxshirivojlanish davriga ta'siri

Kontur	1420			1366			505			444		
	Nazorat	Tajriba	diff,%									
<i>Yoshi davrlari, kun</i>	15-Mar	15-Mar	0%	28-Mar	28-Mar	0%	28-Mar	28-Mar	0%	18-Mar	18-Mar	0%
<i>Ekilish sanasi</i>	15-Mar	15-Mar	0%	28-Mar	28-Mar	0%	28-Mar	28-Mar	0%	18-Mar	18-Mar	0%
<i>Vegetatsiya davri</i>	134	134	0%	121	121	0%	121	121	0%	131	131	0%
<i>Unib chiqish</i>	8	7	14%	8	6	33%	9	8	13%	9	9	0%
<i>Chim barg chiqish</i>	21	19	11%	26	25	4%	29	27	7%	28	27	4%
<i>Gullash sanasi³</i>	82	79	4%	76	72	6%	66	65	2%	68	63	8%
<i>Kusallash sanasi</i>	103	102	1%	90	87	3%	103	102	1%	100	97	3%
<i>Paxta ochilish sanasi</i>	134	132	2%	118	117	1%	116	115	1%	130	129	1%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, marganes mikroelementi g'ozaxshirivojlanish davri qisqarishiga, ya'ni paxtani tezroq pishib yetilishiga, g'ozaning hosildorlik dinamikasi ijobiy tasir ko'rsatgan. Jumladan, chigit unib chiqish davri o'rtacha 15 % ga, chim barg chiqarish davri o'rtacha 6%, gullash sanasi o'rtacha 5% ga va paxtani ochilish davri o'rtacha 1% ga qisqargan. Shuningdek, g'ozaxshirivojlanishiga ta'sir etuvchi parametrlarga ijobiy tasir ko'rsatgan. Jumladan, ko'chat soni o'rtacha 5% ga, g'ozaning o'rtacha bo'yi 3% ga, ko'saklar soni o'rtacha 3% ga o'sgan (3 jadval).

3-jadval: Marganes mikro elementining hosildorlikka ta'siri

Kontur	1420			1366			505			444		
	Nazorat	Tajriba	diff, %									
VVCN	80	82	2%	74	74	0%	81	83	2%	81	82	1%
Ko'chat soni, ga/dona	115,000	116,000	1%	106,000	106,000	0%	105,000	108,000	3%	111,000	128,000	15%
G'ozaning o'rtacha bo'yi, cm	80	83	4%	75	78	4%	76	76	0%	78	81	4%
Ko'saklar soni, dona	795	819	3%	697	708	2%	834	861	3%	857	893	4%
Ochilgan ko'saklar, %	54	58	7%	68	72	6%	75	94	25%	67	74	10%

Tajriba doirasida nazorat maydonida yetishtirilgan paxta tolasini hosildorligi hamda paxta tola sifati kabi eng muhim to'qimachilik sifat ko'rsatkichlari yaxshilanganligi, jumladan, paxta tolasining mikroneyr va o'rtacha uzunligiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini tajribalarimiz isbotladi.

Nazorat maydonga nisbatan tajriba dala paxtasidan olingan tolaning to'qimachilik xususiyatlari tahlili natijalari 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval: Tolaning tekstil xususiyatlari tahlili

Kontur raqami	505			444			1415		
Tola xususiyati	Taj.	Naz.	Farq	Taj.	Naz.	Farq	Taj.	Naz.	Farq
SCI	121	113	7%	120	120	0%	117	118	-1%
Mst	6.55	6.3	4%	6.17	6.3	-2%	6.1	6.2	-2%
Mic	4.52	4.63	-2%	4.67	4.72	-1%	4.87	4.63	5%
Mat	0.87	0.87	0%	0.87	0.87	0%	0.88	0.87	1%
Shira	1.0%	1.3%	-23%	1.0%	1.8%	-44%	1%	1%	20%
UHML	27.56	26.10	6%	27.24	26.78	2%	27.3	27.01	1%
UI	82.55	80	3%	83	82.2	1%	82.8	82.6	0%
SF	7.85	8.7	-10%	7.57	8.7	-13%	7.6	7.6	0%
Str	29.2	27.6	6%	27.43	28.5	-4%	29.4	29.3	0%
Elg	6.55	6.2	6%	6.47	6.3	3%	6.1	6.5	-6%
Rd	70.8	74.9	-5%	78.37	79.2	-1%	68.7	69.5	-1%
+b	6.6	7.1	-7%	7.17	7.1	1%	6.2	6.2	0%
TrCnt	44.5	41	9%	17	46	-63%	35	42	-17%
Amt	531	498	7%	568	491	16%	511	521	-2%

Tajriba natijasida yetishtirilgan paxtadan dastlabki ishlov berish natijasida to'qimachilik sifat ko'rsatkichlari mukammalroq bo'lgan tola olishga erishilgan. Endilikda marganes ta'sirida yetishtirilgan paxta tolasini paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatining xom-ashyo ta'minot zanjirida yuzaga keltirish mumkin bo'lgan qo'shimcha daromad zanjiri miqdorini modullashtirib chiqdik.

5-jadval: Tola sifati tahlilining o'rtacha ko'rsatkichlari

Sifat ko'rsatkichlari	Mic	SF	Shira	UHML	TrCnt
Tajriba	4.68	7.67	0.001	27.4	22.3
Namuna	4.66	8.33	0.001	26.6	41

4-jadvalda keltirilgan tola sifat tahlilining ip yigirish miqdoriga ta'sir ko'rsatadigan asosiy indikatorlar o'rtacha ko'rsatkich miqdorlarini aniqladik va qayta ishlangan tajriba tolasini kalava ip yigiruv fabrikasi misolida modullashtirdik. Natijalar 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval: Tajriba va namuna tolalarida yigirilishi mumkin bo'lgan kalava ip miqdori

Tola	Miqdor, ton	Ne	Kalava ip	Kalava ip, ton	Narx, \$/kg	Umumiy qiymat	Foyda
Tajriba	1,700	30CCM/30CKD	78.6%	1,336.20	\$3.1	\$ 4,142,220	
Namuna	1,700	30CCM/30CKD	76.0%	1,292.00	\$3.1	\$ 4,005,200	\$137,020

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, fabrikada tajriba maydonlarida yetishtirilgan paxta tolasidan namunaga nisbatan 2.6% ga, yani 44 tonnaga ko'proq miqdorda kalava ip ishlab chiqarish mumkin ekanligi va natijada 137,020 \$ ko'proq daromadga erisha olar ekanmiz.

Shuningdek, paxta-to'qimachilik klasteri yigirilgan kalava ipni o'zining to'quv va bo'yoq fabrikalarida qayta ishlash imkoniyati mavjud bo'lsa, qo'shimcha daromad miqdori 157,528 \$ ga yanada yuqori bo'lar edi.

Keyingi bosqichda bo'yalgan trikotaj matoning tannarxi va qo'shimcha daromad miqdori xom trikotaj matoga nisbatan 973,380 usd ga ko'proq foyda olish mumkin. Agar tajriba dalasida yetishtirilgan paxta matosi bo'yalganda, foyda yana 190,828 \$ ga, agar tayyor mahsulot, futbol kalar, tajriba maydonidan olingan xom-ashyodan tikilganda, foyda miqdori yana 379,476 \$ ga oshgan bo'lar edi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ta'minot zanjiridagi qo'shimcha qiymat daromadi birlamchi yarim tayyor mahsulotdan 2.5 baravar ko'proq foyda keltira olar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kurbanov B.I., Safarov K.S., Yo'ldoshev R.Y. O'zbekistonning shimoliy hududlarida paxtadan yuqori hosil olish usullari. –Toshkent–2009., –Preprint –R-4-682. –YAF AN RUz.Mutalov A.X., Raxmanov R.R. Rol margansa v pitanii xlopchatnika. –Toshkent: “Fan”, –1990, –70str.
2. Rashidov R.A. Paxtachilikda resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish samaradorligini oshirish yo'llari. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3 (00047), may-iyun, 2020 y., 76-84 bet. / <http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/>
3. Meier, U. (2001). “Growth stages of mono- and dicotyledonous plants”. BBCH Monograph. doi:10.5073/bbch0515. Archived from the original on 2018-10-15. Retrieved 2018-10-15.
4. Agriculture: Cotton Pest Management Guidelines. Monitoring plant growth / <https://agrilife.org/mid-coast-ipm/2020/06/15/nodes-above-white-flower/>
5. <https://www.netafim.co.za/offering/irrigation/agriculture/field/cotton/?id=77>
6. <https://www.dawn.com/news/252184>
7. <https://ipm.ucanr.edu/agriculture/cotton/monitoring-plant-growth/#:~:text=Monitoring%20Nodes%20above%20White%20Flower,also%20no%20new%20terminal%20growth.>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.